

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH
INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA

Интерес студентов к русскому языку в Узбекистане

Муродова Дилдора Арабовна

Преподаватель русского языка и литературы Кафедры «История и филология»

Азиатский Международный Университет.

Бухара, Узбекистан murodovadildoraarabovna@oxu.uz

Ахмедова Сабрина Муродовна

Студентка 2-курса факультета

Филология - русского языка и литературы

Азиатский Международный Университет

Бухара, Узбекистан

axmedovasabrina66@gmail.com

Аннотация: мониторинг интереса к изучению русского языка является одним из основных направлений деятельности по поддержке и продвижению русского языка. Актуальность статьи обусловлена недостаточным количеством современных исследований, посвященных положению русского языка в академическом образовательном пространстве. Цель исследования – проследить динамику изучения русского языка как иностранного (РКИ) в узбекских университетах за последние пять лет и выявить приоритетные факторы, послужившие причиной выбора русского языка для изучения. Полученные результаты свидетельствуют о позитивной динамике как на государственном уровне: наблюдается плавный рост образовательных квот на отделениях русского языка и литературы, так и на индивидуальном: ответы студентов демонстрируют положительное отношение к русскому языку и культуре.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, Узбекистан, университеты, динамика интереса к изучению русского как иностранного, причины выбора русского как иностранного.

Annotation: monitoring interest in learning the Russian language is one of the main activities to support and promote the Russian language. The relevance of

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMYI ONLAYN KONFERENSIYA

the article is due to the insufficient number of modern studies devoted to the position of the Russian language in the academic educational space. The aim of the study is to trace the dynamics of the study of Russian as a foreign language (RFL) in Uzbek universities over the past five years and to identify the priority factors that led to the choice of the Russian language for study. The results obtained indicate positive dynamics both at the state level: there is a smooth increase in educational quotas at the departments of the Russian language and literature, and at the individual level: the students' answers demonstrate a positive attitude towards the Russian language and culture.

Keywords: russian as a foreign language, Uzbekistan, universities, dynamics of interest in studying Russian as a foreign language, reasons for choosing Russian as a foreign language.

Annatsiya: : rus tilini o'rganishga qiziqish monitoringi rus tilini qo'llab-quvvatlash va targ'ib qilish bo'yicha asosiy tadbirlardan biridir. Maqolaning dolzarbligi rus tilining akademik ta'lim maydonidagi o'rniga bag'ishlangan zamonaviy tadqiqotlarning etarli emasligi bilan bog'liq. Tadqiqotning maqsadi so'nggi besh yil ichida O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida rus tilini chet tili (RFL) sifatida o'rganish dinamikasini kuzatish va o'qish uchun rus tilini tanlashga sabab bo'lgan ustuvor omillarni aniqlashdan iborat. Olingan natijalar davlat darajasida ham ijobiy dinamikani ko'rsatadi: rus tili va adabiyoti bo'limlarida va individual darajada ta'lim kvotalari silliq o'smoqda: talabalarning javoblari rus tili va madaniyatiga ijobiy munosabatni ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Rus tili chet tili sifatida, O'zbekiston, oliy o'quv yurtlari, rus tilini chet tili sifatida o'rganishga qiziqish dinamikasi, chet tili sifatida rus tilini tanlash sabablari.

Русский язык является одним из общепризнанных мировых языков, будучи официальным или рабочим языком крупнейших международных организаций: ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, ОДКБ, ОБСЕ и др. Принадлежность русского языка и культуры к общечеловеческим ценностям мирового значения не подлежит сомнению. Традиционно распространение русского языка в Узбекистане рассматривается исследователями в контексте исторических событий и взаимоотношений между странами. Столкновение геополитических интересов и близость русско-узбекских границ привели к увеличению роли русского языка в военной сфере. Своевременное определение мотивов учащихся к изучению русского

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMYI ONLAYN KONFERENSIYA

языка имеет ключевое значение при разработке учебных программ и формировании методических концепций [1. С. 332]. В этой связи необходимо расширять исследования в области динамики изучения русского языка в Узбекистане, тенденций его развития, оценки мотивации студентов.

Для реализации цели исследования применялся комплекс теоретических и практических методов. Теоретические: анализ научных статей, опубликованных в рецензируемых журналах за последние 10 лет, и справочной информации, представленной на интернет-сайтах российских официальных ведомств. Практические: онлайн-анкетирование, метод статистического анализа данных. Русский язык активно используется респондентами при использовании опосредованных источников речи: интернет-контента и платформ соцмедиа. Однако наблюдается относительно низкая активность в таких видах речевой деятельности, как говорение и чтение [2. С. 49].

Суммируя сказанное, можно отметить положительную динамику интереса к изучению русского языка в Узбекистане как на государственном уровне, так и на индивидуальном.

Взаимосвязь между изучением русского языка и перспективами карьерного роста обусловлена требованиями рынка труда, влияние на который оказывают русскоузбекские экономические отношения. Активно развиваясь с конца 1990-х годов, сотрудничество в области торговли привело к внушительным результатам.

Изучение иностранного языка, в том числе русского как иностранного (РКИ), — длительный и трудоемкий процесс, цель которого — приобретение коммуникативных навыков. При этом общая лингвистическая компетенция неразрывно связана с формированием социокультурной компетенции, основанной на знании учащимися национально-культурных особенностей социального и речевого поведения носителей языка, включающих обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру, а также выработкой умения пользоваться полученными знаниями в процессе общения. Особенности формирования такой компетенции «закключаются в специфической направленности занятий по языку, которые проводятся в контексте диалога культур с учетом различий в социокультурном восприятии мира и способствуют,

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA

таким образом, достижению межкультурного понимания между людьми и формированию "вторичной языковой личности"»

В этой связи основная задача преподавателей РКИ состоит в повышении интегральной мотивации для обеспечения устойчивого интереса к русскому языку и культуре. Особое внимание следует уделять формированию межкультурной компетенции, подбирая учебный материал в контексте диалога культур.

Занимая значительное место в академическом образовательном пространстве Узбекистана в настоящее время, русский язык обладает широкими перспективами для развития. С целью поддержания и стимулирования интереса к его изучению необходимо расширять российско-узбекское сотрудничество в научнообразовательной и культурной сферах по следующим направлениям: активизация программ по обмену студентами и профессорско-преподавательскими кадрами, организация международных конференций и симпозиумов, проведение совместных научно-исследовательских проектов, курсов повышения квалификации преподавателей и др. Кроме того, актуальным представляется создание профессионального объединения преподавателей русского языка как иностранного в Узбекистане для обмена опытом и информацией о современных подходах в методике преподавания РКИ.

Филиалы российский вузов. Как продвигается российское образование?

Сегодня в Узбекистане наблюдается взрывной рост филиалов различных вузов Российской Федерации. Уже сейчас получить высшее образование можно в 14 филиалах, планируется открытие новых. Они популярны у молодежи Узбекистана, так как качество российского образования не вызывает сомнения. И сегодня молодые люди хорошо понимают: хочешь быть конкурентоспособным специалистом — получи хорошее образование.

Однако, несмотря на бурное развитие филиальной сети, хотелось бы, чтобы филиалы больше взаимодействовали друг с другом и Россотрудничеством. Этому стоит уделять особое внимание. Совместные студенческие мероприятия позволяют многое узнать о современной России, познакомиться с интересными людьми, проверить свои силы в том

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA

же знания русского языка. Стремление к единению и координации среди филиалов способствовало бы реализации общей стратегической цели — продвижению российского образования, упрочению связи с лучшими представителями российской науки.

Интерес русистов Узбекистана к новым методикам, программам, встречам с известными российскими коллегами и друг с другом велик. Однако сегодня большая часть работы сосредоточена в Ташкенте, так как представительство Россотрудничества находится только в столице. А ведь заинтересованные и вооруженные современными подходами педагоги — одно из главных условий успешного изучения русского языка молодежью в тех областях, где русский язык начинают забывать.

Использованная литература:

1. Бабушкин А.П. Концепты разных типов в лексике и фразеологии и методика их выявления // Методологические проблемы когнитивной лингвистики. Воронеж, 2001.
2. Игнатъева О.П. Роль коммуникативной компетенции в переосмыслении теории ошибки // Лингвокультурологические и лингвострановедческие аспекты теории и методики преподавания русского языка : матер. междунар. науч.-практ. конф. Тула, 2009.
3. Murodova, D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *Modern Science and Research*, 2(12), 654-658.
4. Arabovna, M. D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 28-33.
5. Arabovna, M. D. (2023). THE THEME OF MOTHERHOOD IN “WOMEN'S PROSE” BY MASHA TRAUB. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 34-38.
6. Murodova, D. (2024). MATERNAL IMAGE IN “WOMEN’S PROSE” BY MASHA TRAUB. *Modern Science and Research*, 3(1), 157–163. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27859>
7. Муродова, Д. А. (2023). ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГЕРОИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

**FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH
INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA**

8. Murodova, D. (2023). FICTIONAL HEROES IN MODERN RUSSIAN LITERATURE. *Modern Science and Research*, 2(9), 112–114. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23907>
9. Муродова, Д. А. (2023). ЖЕНСКАЯ ПРОЗА В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
10. Муродова, Д. А. (2023). ПОНЯТИЕ СЛОВ «ЩЕДРОСТЬ И ТРУСОСТЬ» В ЛАКСКОМ ЯЗЫКАХ.
11. Murodova, D. (2023). ARABIC WORDS USED IN MODERN RUSSIAN. *Modern Science and Research*, 2(4), 576–578. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/19400>
12. Муродова, Д. А. (2023). МАТЕРИНСКИЙ ОБРАЗ В СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ПРОЗЕ.
13. Murodova, D. (2024). AN ARTISTIC IMAGE IN UZBEK “WOMEN’S PROSE” BASED ON THE STORIES OF ZULFIYA KUROLBA KIZI. *Modern Science and Research*, 3(2), 1172–1177. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29788>
14. Murodova, D. (2024). «СОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» В ПРОЗЕ МАРИИ ТАРУБ. *Modern Science and Research*, 3(2), 43–50. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30438>
15. Муродова, Д. (2024). ТЕМА МАТЕРИНСТВА И ОТЦОВСТВА В 21 ВЕКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ МАШИ ТРАУБ «ПЛОХАЯ МАТЬ»). *NRJ*, 1(4), 136-142.
16. Муродова, Д. А. (2024). ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В УЗБЕКСКОЙ «ЖЕНСКОЙ ПРОЗЕ» НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗОВ ЗУЛЬФИИ КУРОЛБОЙ КИЗИ.